

TRITIKALE NAVLARINING HOSILDORLIGIGA AZOT ME'YORLARINING TA'SIRI

Raimqulova Maftuna Mashrabovna¹, Sanakulov Akmal Lapasovich¹

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti;

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215747>

Annotatsiya. Tajriba Samarqand viloyati sharoitida olib borildi. Tajribaning asosiy maqsadi tritikale Odissey va Sardor navlarining hosildorligini oshirishda azot, fosfor va kaliy o'g'itlarining turli me'yorlarda qo'llanilishiga hosildorlikning ta'siri. Tajriba natijalariga ko'ra, yuqori o'g'it me'yorlarida hosildorlik ortgani kuzatildi. Eng yuqori hosildorlik N₂₅₀ P₁₇₅K₁₂₅ variantda ekanligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: Samarqand viloyati, tritikale navlari, Odissey, Sardor, azot, fosfor va kaliy, hosildorlik.

Аннотация. Опыт был проведён в условиях Самаркандской области. Основной целью исследования являлось изучение влияния различных норм азотных, фосфорных и калийных удобрений на урожайность сортов тритикале Одиссей и Сардор. Согласно результатам опыта, при повышенных нормах удобрений наблюдалось увеличение урожайности. Наивысшая урожайность была зафиксирована в варианте N₂₅₀ P₁₇₅K₁₂₅.

Ключевые слова: Самаркандская область, сорта тритикале, Одиссей, Сардор, азот, фосфор и калий, урожайность.

Annotation. The experiment was conducted under the conditions of the Samarkand region. The main objective of the study was to evaluate the effect of different application rates of nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers on the yield of triticale cultivars Odyssey and Sardor. According to the results of the experiment, an increase in fertilizer rates led to higher yields. The highest yield was observed in the N₂₅₀ P₁₇₅K₁₂₅ treatment.

Keywords: Samarkand region, triticale cultivars, Odyssey, Sardor, nitrogen, phosphorus and potassium, yield.

Kirish

Tritikale bug'doyga o'xshab o'z-o'zidan changlanuvchi o'simlik hisoblanadi. Boshqa donli o'simliklar singari rivojlanishi unib chiqish, tuplanish, naychalash, boshqoqlash, gullash, sut pishish, mum pishish va to'liq pishish fazalardan iborat. Suvli yerlarda tritikale oraliq ekin sifatida yozning oxirida yoki kuzda ekiladi [9; 3].

Tritikaleni yetishtirishda don sifatini aniqlash, ayniqsa yorug'likka talabi va azot hissasini aniqlashda katta ahamiyatga ega bo'lgan omillardir [1]. Tritikale o'zida bug'doyning yuqori mahsuldorligi, past bo'yli va yaxshi non tayyorlash sifatini, javdarning esa kasalliklarga chidamliligi, kislotali tuproqlarga moslashuvchanlik xususiyatlarini saqlaydi [6]. Tritikale donalari rangi sarg'ish jigarrang; tashqi morfologiyasi bug'doy va javdarga o'xshaydi [2].

Tritikale boshqoqlarining uzunligi 10 sm dan 15 sm gacha va undan ortiq, boshqoqchalar zich hamda ikki qator bo'lib joylashadi. Tritikale boshog'i bug'doyning ko'p gulli ko'rinishi bilan javdarning ko'p boshqoqli ko'rinishini o'zida jamlashtiradi. Har bir boshqoqchada 3-5 ta gullar mavjud bo'ladi [4].

Tritikale donlari tuzilishi bilan bug‘doy va javdar doniga o‘xshaydi. Tritikale donlari sarg‘ish-jigarrang bo‘lib, tashqi ko‘rinishiga ko‘ra, bug‘doy donidan ko‘proq qavariq va cho‘zilgan murtagga ega bo‘lishi bilan farq qiladi. Donning yuzasi ko‘pincha notekis holda bo‘ladi [7].

Tritikale donlarining shakllanishi urug‘langandan boshlab sodir bo‘ladi. O‘simlik yetarlicha namlik bilan ta‘minlanganda, don tarkibida suv miqdori 80% ga yetadi. Sut pishishdan sutli-mumsimon pishishgacha bo‘lgan davrda donning namligi 50% gacha kamayadi. Mum pishish davrida don yumshoq va tirnoq ostida siqiladi, o‘simlikning yuqori barglari va poyasi hali ham yashil bo‘ladi [7].

Donlarning pishishi mumsimon pishish davrini (yumshoqdan qattiqgacha) qamrab oladi. Yumshoq mumsimon pishganlik holatida dondagi hosil qilingan chuqurchalar tekislanadi, ammo kech pishganida u yo‘qoladi. Barglari va poyasi sarg‘ish, poyasi egiluvchan bo‘ladi [5].

O‘simlik tanasining qurishi donning to‘liq pishganligidan dalolat beradi. To‘liq pishishning boshlanishi donning namligi 17-20% ni tashkil etadigan qotib qolish davriga to‘g‘ri keladi. Kech to‘liq pishganida, somon tugunlari quruq, don namligi 16-17% gacha kamayadi [8].

Tadqiqot obyekti va qo‘llanilgan metodlar.

Tajriba ob‘yekti sifatida tritikalening “Odessiya” va “Sardor” navlari olindi. Tajriba Samarqand viloyati sharoitida 2024-2025 yillarda o‘tkazildi. Barcha tahlillar, fenologik kuzatuvlar, hisob kitoblar uslubnomalarga asoslangan holda o‘tkazilishi ta‘minlandi. Fenologik kuzatishlar, biometrik o‘lchovlar qishloq xo‘jalik ekinlarini nav sinash bo‘yicha davlat inspeksiyasining uslubi hamda Beydeman bo‘yicha aniqlandi.

Natijalar va ularning tahlili

Tajribamiz Samarqand viloyatida o‘tkazildi. Tajribamizda tritikalening hosildorligiga turli azot me‘yorlarini ta‘siri o‘rganildi (1-rasm). Bunga ko‘ra Nazorat-o‘g‘itsiz variantda Odissey navida 84,5 s/ga, Sardor navida esa 77,1 s/ga bo‘ldi. Odissey navi Sardor navidan 7,4 s/ga ko‘p ekanligi aniqlandi.

1-rasm

Tritikale navlarining hosildorligi

N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ variantga kelib biroz oshgan Odissey navida 90,6 s/ga, Sardor navida 85,1 s/ga bo'lganligi aniqlandi. Sardor navi Odissey navidan 5,5 s/ga kam ekanligi kuzatildi. N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ variantda Odissey navida 103,5 s/ga, Sardor navida 92,4 s/ga yetgan. Odissey navi Sardor navidan 11,1 s/ga ko'p ekan. Eng yuqori hosildorlik N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ variantda bo'lib, Odissey navida 114,9 s/ga, Sardor navida 107,5 s/ga yetdi. Bunda Sardor navi 7,4 s/ga Odissey navidan kam ekanligi aniqlandi. N₃₀₀P₂₁₀K₁₅₀ variantga kelib yana hosildorlik kamayganligi kuzatildi. Bunda Odissey navida 98,1 s/ga, Sardor navida 99,2 s/ga yetdi. Sardor navi Odissey navidan 1,1 s/ga ko'p bo'lganligini aniqladik.

Xulosa

Umuman aytganda Samarqand viloyati sharoitida yetishtirilgan tritikale navlarining eng yuqori hosildorlik N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ variantda kuzatildi. Har ikkala navda ham ushbu me'yor qolgan variantlarga nisbatan yuqori hosildorlik beradi. Navlar o'rtasida esa Odissey navi Sardor navidan yuqoriroq natija ko'rsatdi. Bu esa tritikale navlarini yetishtirishda to'g'ri nav va o'g'ri me'yorini tanlash kerakligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aguirre A., Badiali O., Cantarero M., León A., Ribotta P., & Rubiolo O. (2002). Relationship of Test Weight and Kernel Properties to Milling and Baking Quality in Argentine Triticale. *Cereal Research Communications*, 30(1/2), 203-208.
2. Aprodu I., Banu I. Milling, functional and thermo-mechanical properties of wheat, rye, triticale, barley and oat, *J. Cereal. Sci.*, 77 (2017), pp. 42-48
3. Баженов М.С., Пыльнев В.В., Тараканов И.Г. Влияние факторов окружающей среды на покой семян и прорастание зерна в колосе озимой тритикале. *Известия ТСХА.* – 2011. – Вып. 4. – С. 30-38.
4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1: Сорты растений (Официальное издание)/Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. – М., 2017. – 483 с
5. Девяткин А.М., Белый А.И., Замотайлов А.С. Сельскохозяйственная энтомология. Электронный курс лекций,. –Краснодар, 2012. – 301 с.
6. Oettler G. (2005). The fortune of a botanical curiosity-Triticale: past, present and future. *J. Agric. Sci.* 143, 329–346
7. Сечняк Л.К. Сулима Ю.Г. Тритикале. Москва: Колос, 1984. -317 с.
8. Шкаликов В.А., Белошапкина О.О., Букреев Д.Д.и др.; Защита растений от болезней. Под ред. В.А. Шкаликова. — М.: Колос, 2001. — 248 с.
9. <https://agro-olam.uz/tritikale/>